

ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS OBTIDAS A PARTIR DO ENSAIO DE TRAÇÃO EM UM TUBO FABRICADO PELO PROCESSO COLD METAL TRANSFER

João Gabriel Nunes Rodrigues¹, Maria Helena Rodrigues Moreno¹, Demostenes Ferreira¹ Filho¹, Lucas Lauriano da Silva¹

¹Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás
Avenida Ingá, Prédio B5, Campus Samambaia, 74.690-900, Goiânia/Goiás, Brasil
gabriel.joao@discente.ufg.br, demostenesferreira@ufg.br, lucaslauriano@discente.ufg.br.

Resumo. A Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (Wire Arc Additive Manufacturing – WAAM) tem se destacado como uma alternativa promissora para a fabricação de componentes metálicos de grande porte, devido à sua elevada taxa de deposição e eficiência energética. Dentre suas variantes, o processo *Cold Metal Transfer* (CMT) apresenta vantagens como baixo aporte térmico, alta estabilidade do arco e menor geração de respingos, favorecendo a obtenção de peças com menor distorção e melhor acabamento superficial. Este trabalho tem como objetivo comparar as propriedades mecânicas de um tubo fabricado pelo processo CMT com aquelas reportadas na literatura para o processo GMAW convencional. Para isso, foram realizados ensaios de tração segundo a norma ASTM A370, com posterior comparação aos limites mínimos estabelecidos pela ABNT NBR 5590. O tubo, confeccionado em aço ER70S-6 sob vazão de gás de proteção de 20 L/min (Ar 85% + CO₂ 15%), apresentou valores de limite de escoamento e resistência à tração de 385,69 MPa e 426,15 MPa, respectivamente, sendo esses valores acima dos reportados na literatura para o GMAW. Ademais, as análises por tomografia indicaram ausência de defeitos internos, confirmando a eficiência dos parâmetros empregados. Os resultados demonstram que o processo CMT é tecnicamente viável para a fabricação de componentes metálicos com propriedades mecânicas superiores às obtidas pelo GMAW, consolidando-se como alternativa competitiva para aplicações estruturais e industriais.

Palavras-chave: CMT, GMAW, MADA, Ensaio de Tração.

1 INTRODUÇÃO

A Manufatura Aditiva constitui um conjunto de tecnologias que constroem peças camada a

camada a partir de modelos digitais feitos por software CAD, oferecendo vantagens como redução do desperdício de material durante o processo de deposição, possibilidade de fabricar peças com geometria complexa e maior flexibilidade de produção frente a processos de fabricação convencionais. Entre as várias famílias de MA, os processos de deposição por arco elétrico com fio (Wire Arc Additive Manufacturing - WAAM) destacam-se por sua elevada taxa de deposição, eficiência energética e boa relação custo-benefício para componentes metálicos, surgindo assim como alternativa competitiva para a fabricação peças estruturais, reparos e fabricação de protótipos industriais de grande escala [1].

No WAAM, a variabilidade do processo (fonte de calor, modo de transferência de metal, estratégias de deposição e parametrização) exerce forte influência sobre a microestrutura, defeitos (porosidade, falta de fusão) e também, sobre as propriedades mecânicas finais. Trabalhos de revisão e estudos experimentais destacam ganhos expressivos em produtividade, porém, alertam para desafios persistentes, dentre eles, controle de tensões residuais, formação de microestruturas heterogêneas e necessidade de pós-processamento para chegar no acabamento desejado e garantir propriedades mecânicas uniformes. Esses fatores tornam essencial a seleção apropriada dos parâmetros de deposição [2].

O processo Cold Metal Transfer (CMT) é uma variante do Gas Metal Arc Welding (GMAW) caracterizada por uma estratégia cíclica de alimentação e retração do arame durante o curto-circuito resultando em um baixo aporte térmico, mínima formação de respingos e estabilidade do processo [3]. Na literatura, o CMT é descrito como adequado para WAAM quando se busca reduzir a distorção térmica dos componentes, e melhorar o acabamento superficial, favorecendo uma menor necessidade de pós-processamento comparado ao GMAW [4]. Mecanismos físicos do CMT e seu impacto sido objeto de estudos experimentais e modelagens para fundamentar a escolha de parâmetros em aplicações industriais.

Comparações entre CMT e o GMAW convencional indicam diferenças relevantes em termos de aporte térmico, geometria de cordão e propriedades mecânicas. Estudos experimentais comparativos reportam que componentes depositados por CMT frequentemente exibem menor porosidade, menor dureza dependente de tratamento térmico e, em diversos casos, melhores propriedades de tenacidade e resistência à tração quando comparados a amostras obtidas por GMAW sob condições análogas, embora os resultados sejam sensíveis ao material, à estratégia de deposição e ao pós-processamento [5]. Essa variação ressalta a necessidade de estudos dirigidos a geometrias específicas e a critérios de falha para estabelecer recomendações processuais robustas.

Do ponto de vista industrial, o uso de WAAM-CMT tem avançado em setores que demandam deposição metálica controlada, como a indústria aeronáutica, automotiva, marítima e

ferramentaria, onde a combinação de baixa distorção, adequada integração com máquinas CNC e possibilidade de utilização de múltiplos materiais atrai interesse para peças funcionais e reparos de alto valor [6]. Não obstante, as revisões mais recentes destacam lacunas como falta de protocolos padronizados de caracterização mecânica para peças WAAM-CMT, escassez de estudos comparativos sistemáticos em peças submetidas a ensaios representativos de serviço e necessidade de avaliar a repetibilidade industrial dos resultados [7].

Diante disso, o objetivo deste trabalho é relatar um estudo comparativo entre as propriedades mecânicas obtidas a partir do ensaio de tração realizado em um tubo fabricado pelo processo CMT juntamente com os valores reportados na literatura para o processo GMAW convencional.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O processo CMT consolidou-se como uma técnica promissora, destacando-se pela redução do aporte térmico, mínima geração de respingos e elevado controle sobre o processo. Um dos elementos centrais é o sistema de alimentação de arame, que atua de forma sincronizada com o arco elétrico, permitindo a retração e o avanço do eletrodo de maneira precisa. Esse mecanismo, controlado digitalmente, garante a deposição consistente de material e contribui para a estabilidade do arco, favorecendo a qualidade do material depositado [8]. Diferente do processo por curto-circuito convencional, em que a transferência metálica é controlada apenas eletricamente, o CMT combina controle elétrico e mecânico. O arame é alimentado até a poça de fusão, estabelecendo o curto-circuito, e em seguida retraído após um tempo predefinido, interrompendo a corrente e diminuindo significativamente o calor transferido para a peça. Durante o ciclo, o movimento recíprocante do arame provoca a extinção e a resignação sucessiva do arco. Esse funcionamento assegura maior regularidade na transferência de gotas, menor diluição e menor extensão da zona termicamente afetada, resultando em menores distorções e tensões residuais [9].

A sincronização entre o movimento mecânico de avanço e retração do arame e o controle elétrico da corrente no CMT é favorecido através do modo sinérgico, que é um modo de operação pré-programado na fonte CMT pela fabricante FRONIUS [10] [11]. A operação em modo sinérgico constitui um dos diferenciais dos equipamentos modernos de soldagem por arco. Nesse regime, os parâmetros de soldagem são ajustados de forma interdependente a partir de uma variável principal, por exemplo a velocidade de alimentação do arame. Assim, a fonte de energia define automaticamente a corrente e a tensão correspondentes, garantindo que o arco opere em condições estáveis e repetitivas, mesmo sob variações operacionais. Essa correlação pré-programada, é estabelecida a partir de tabelas ou algoritmos que vinculam os valores elétricos ao

comportamento dinâmico do arame, permitindo reduzir oscilações do arco, respingos e instabilidades [11] [12].

Ensaio comparativos entre o CMT e o MIG convencional, realizados em ligas de alumínio, indicaram que, embora o CMT apresente menor rendimento de fusão e maior potência média de soldagem, sua principal vantagem é a estabilidade do arco e a capacidade de preenchimento de folgas. Essa estabilidade possibilita a formação de cordões com melhor acabamento e menor incidência de defeitos, sobretudo em soldagens de raiz. Assim, o CMT se destaca não apenas por ser um processo de menor aporte térmico, mas também pela eficiência no controle da transferência metálica e pela qualidade superior dos cordões produzidos [13].

3 METODOLOGIA

O procedimento experimental realizado foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, foi realizada a fabricação de espécimes cilíndrico variando a vazão do gás de proteção e a partir dos mesmos, foi feita uma análise da influência da vazão do gás de proteção em defeitos internos nos espécimes, selecionando a vazão que resultou na menor quantidade de defeitos internos para confeccionar um tubo. Já na segunda etapa, foram realizados os procedimentos referentes ao ensaio de tração no tubo fabricado pelo processo CMT.

3.1 EQUIPAMENTOS E PARÂMETROS

Para a confecção dos espécimes e do tubo, foi utilizada uma fonte de soldagem Fronius CMT TPS 400i em conjunto com um robô industrial Yaskawa Motoman HP 20D para automatizar o processo de fabricação MADA.

Foi utilizado um arame solda ER70S-6 com 1,2 mm de espessura como metal base. O processo de deposição ocorreu em uma placa de Aço Carbono como substrato. O gás de proteção empregado foi uma mistura de Argônio (Ar) 85% e Dióxido de Carbono (CO₂) 15% com vazão de 20 L/min e tempo de pré gás de 1,2 s.

A fonte de soldagem CMT da Fronius funciona com base nas leis sinérgicas [14], sendo assim, é preciso selecionar o valor de apenas um parâmetro principal do processo para que os demais sejam estabelecidos com base em curvas pré-programadas no software da fonte de soldagem.

Assim sendo, o parâmetro utilizado como base na fonte CMT foi a velocidade de alimentação da tocha. O valor utilizado foi de 3,2 m/min, sendo esse valor próximo ao utilizado por Silva [15] que foi validado por meio de ensaios mecânicos e de estanqueabilidade, atingindo

os requisitos mínimos para a operação em indústria de saneamento básico com valores dentro dos estabelecidos nas normas [16]. Então para manter a qualidade, optou-se por manter a um valor próximo ao utilizado para a velocidade de alimentação para manutenção da mesma taxa de deposição.

Com base na velocidade de alimentação de 3,2 m/min, a fonte estabeleceu o valor de 120 A e 13,6 V para a corrente elétrica e a tensão respectivamente. Além disso, foi adotado uma distância bico de contato-peça (DBCP) de 16 mm e uma velocidade de movimento da tocha de 20 cm/min. Os parâmetros podem ser observados na Tab.1.

Tab.1: Parâmetros empregados

Velocidade de Alimentação do Arame (m/min)	Corrente Elétrica (A)	Tensão (V)	Distância Bico de Contato-Peça (mm)	Velocidade de Movimento da Tocha (cm/min)
3,2	120	13,6	16	20

3.2 ANÁLISE DA VAZÃO DO GÁS DE PROTEÇÃO

Na etapa de análise da influência da vazão do gás de proteção, foi confeccionado 1 espécime cilíndrico com 40 mm de diâmetro externo e 24,3 mm de diâmetro interno, utilizando os mesmos parâmetros da Tab.1. Após a fabricação, foi retirada 1 fatia com 10 mm de espessura para quantificar a presença de defeitos internos. As fatias foram retiradas utilizando uma cortadora metalográfica Fortel CFIII. Posteriormente, foi realizada a análise de defeitos internos presentes nas fatias por meio de uma máquina de tomografia e ultrassom BOSELLO SRE MAX 80-150 (ZEISS). A partir do resultado da análise, foi decidido se havia a necessidade ou não da alteração da vazão do gás de proteção. A representação do corte realizado pode ser visualizada na Fig.1.

Fig.1: Representação do corte

3.3 ENSAIO DE TRAÇÃO

Com base nos resultados da análise do gás de proteção, foi selecionada a menor vazão que

indicou não haver a presença de defeitos internos nas fatias analisadas. Foi fabricado um tubo com 300 mm de comprimento, 40 mm de diâmetro externo e 24,3 mm de diâmetro interno.

Para a realização do ensaio de tração, foi utilizada a norma ASTM A370 [17] que estabelece as condições para a realização de ensaios mecânicos em produtos feitos de Aço. Com base na norma, foram confeccionados plugues responsáveis por induzir, durante a realização do ensaio, a ruptura do tubo na porção central denominada de *Gage Length*, que possui 50 mm de comprimento. Uma representação do tubo com os plugues e também as dimensões dos plugues fabricados podem ser visualizadas nas Fig.2 e Fig.3 respectivamente.

Fig.2: Representação do tubo com plugue [17]

Fig.3: Dimensões dos plugues confeccionados

Para a realização do ensaio, foi utilizada uma máquina universal de Ensaios Shimadzu UHF-600KNX. O ensaio foi realizado até a ruptura do tubo fabricado por CMT e os resultados obtidos foram comparados com os relatados por Silva [15] para um tubo fabricado por GMAW. Posteriormente, foi averiguado se os valores obtidos para o Limite de Escoamento e também o Limite de Resistência a Tração do tubo satisfazem os critérios estabelecidos pela norma ABNT NBR 5590 [16].

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 ANÁLISE DA VAZÃO DO GÁS DE PROTEÇÃO.

A partir de uma análise qualitativa, foi possível concluir que o espécime fabricado apresentou acabamento homogêneo ao longo da sua geometria, não havendo a presença de defeitos externos que podem ser apresentados no processo WAAM como falta de fusão entre as camadas, colapso da poça de fusão ou até mesmo inclusão de ar atmosférico. Além disso, após o corte e retirada da fatia, foi possível observar que as camadas não apresentavam falta de fusão entre as camadas. O espécime e também a fatia retirada pode ser observada na Fig.4 e Fig.5.

Fig.4: Vista lateral do espécime

Fig.5: Fatia do espécime

Fig.6: Fatia vista no tomógrafo

A partir da visualização da fatia no tomógrafo BOSELLO SRE MAX 80-150 (Fig.6) foi possível observar que a fatia não apresentou presença de poros internos na sua estrutura ou de nenhum outro tipo defeito. Zhang [19] em seu trabalho, utilizando uma vazão de gás de 20 L/min consegue fabricar componentes de aço com a ausência de poros internos. Assim sendo, a parametrização inicial selecionada para a confecção do espécime, incluindo o valor de 20 L/min selecionado para a vazão do gás de proteção, se mostrou eficaz em manter a integridade tanto superficial quanto interna, não precisando a alteração do valor de nenhum parâmetro para a fabricação do tubo.

4.2 ENSAIO DE TRAÇÃO.

Posteriormente a confecção do tubo, foi realizada a usinagem do mesmo para a realização do ensaio mecânico de tração. Simultaneamente a este processo, foram confeccionados 2 plugues de Ferro Fundido a serem utilizados durante o ensaio de tração para assim induzir a ruptura do tubo na região do *Gage Length*. O tubo pós processado, juntamente aos plugues podem ser visualizados na Fig.7.

Fig.7: Tubo e plugues do ensaio

A Fig.8 mostra um gráfico do Limite de escoamento e o Limite de Resistência a Tração obtidos para o tubo feito por CMT. Os valores obtidos para ambas as propriedades foram de 385,69 MPa e 426,15 MPa. Segundo a norma ABNT NBR 5590 [16], os valores mínimos permitidos para componentes fabricados com material de grau B são de 240 MPa para o limite de escoamento e 415 MPa para o limite de resistência a tração, sendo assim, o tubo se mostra dentro dos conformes estabelecidos pela norma.

Fig.8: Gráfico comparativo das propriedades obtidas no Ensaio de Tração CMT x GMAW [15]

Os valores obtidos no ensaio de tração em um tubo similar fabricado por GMAW por Silva [15] foram de 364,86 MPa para o limite de escoamento e 415,12 MPa para o limite de resistência a tração, sendo os valores de ambas propriedades inferiores ao obtidos para o processo CMT. Comparando diretamente os valores do ensaio com os de Silva [15], é possível afirmar que o processo CMT se mostrou capaz de fabricar componentes com resistência mecânica maior comparado ao processo GMAW. Nagasai [19] ao comparar as propriedades mecânicas de obtidas em um ensaio de tração de componentes cilíndricos fabricados por CMT e GMAW, também observou valores maiores para o limite de escoamento e limite de resistência a tração no componente cilíndrico fabricado por CMT comparado ao componente fabricado por GMAW. Nunes e Vandermeiren [20] em seu trabalho comparam as propriedades obtidas em ensaios mecânicos em amostras extraídas de uma parede confeccionada por CMT com os valores reportados na literatura e também relatam valores para o limite de escoamento e limite de resistência a tração acima dos mencionados para o GMAW na literatura.

A partir disso, é possível afirmar que o processo CMT se mostra uma alternativa viável para a fabricação de componentes e também um processo capaz de fabricar componentes com resistência maior comparados aos componentes fabricados por GMAW.

5 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos durante a realização das atividades se mostraram satisfatórios e também dentro do esperado. A partir das atividades relatadas no trabalho é possível estabelecer as seguintes conclusões:

- Os parâmetros empregados no processo, especialmente para a vazão do gás de proteção de 20 L/min, se mostraram validados para a fabricação de componentes no processo CMT isentos de defeitos internos.
- O tubo fabricado pelo processo CMT se mostrou viável para aplicações sujeitas a esforços mecânicos, atingindo os requisitos mínimos estabelecidos pela norma ABNT NBR 5590.
- O processo CMT se mostrou uma alternativa melhor que o processo GMAW para a fabricação de componentes, quanto as propriedades de resistência mecânica atingindo os valores de 385,69 MPa para o limite de escoamento e 426,15 MPa, ambos os valores maiores que os reportados pela a literatura.

Agradecimentos. Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo auxílio de bolsa de iniciação científica, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) pelo suporte financeiro (202410267000182) para aquisição da fonte Frônius-CMT, à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade Federal de Goiás (PRPI/UFG) e à Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC/UFG) pelo auxílio e disponibilização laboratorial para a pesquisa na área de Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), ao Centro de Excelência em Metrologia *SENAI-ZEISS* pelo o auxílio prestado na análise por tomografia e aos técnicos(a) de laboratório Fleide William Rodrigues Alves, João Bosco da Cunha e Renata Rodrigues Alves.

REFERÊNCIAS

- [1] RAUT, Laukik P.; TAIWADE, Ravindra V. **Wire Arc Additive Manufacturing: A Comprehensive Review and Research Directions**. *Journal of Materials Engineering and Performance*, Nova Iorque, v. 30, n. 7, p. 4768-4791, jul. 2021. DOI:10.1007/s11665-021-05871-5.
- [2] KAWALKAR, R.; DUBEY, H. K.; LOKHANDE, S. P. **Wire arc additive manufacturing: A brief review on advancements in addressing industrial challenges incurred with processing metallic alloys**. *Materials Today: Proceedings*, v. 50, p. 1971-1978, 2022. DOI: 10.1016/j.matpr.2021.07.350.
- [3] SELVI, S.; VISHVAKSENAN, A.; RAJASEKAR, E. **Cold metal transfer (CMT) technology - an overview**. *Defence Technology*, v. 14, n. 1, p. 28-44, 2018. DOI:10.1016/j.dt.2017.08.002.
- [4] Stinson, H.; Ward, R.; Quinn, J.; McGarrigle, C. **Comparison of Properties and Bead Geometry in MIG and CMT Single Layer Samples for WAAM Applications**. *Metals*, v. 11, n. 10, p. 1-18, 2021. DOI: 10.3390/met11101530.
- [5] ZHANG, X.; LIU, Y.; WANG, J.; et al. **Comparative study of microstructural and mechanical properties of robotic CMT and GMAW welded 7475-T7351 aluminium alloy joints**. *Materials Today Communications*, v. 37, p.

106994, 2023. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2023.106994

[6] KESARWANI, S.; YUVARAJ, N.; NIRANJAN, M. S. **CMT-based WAAM: a comprehensive review of process parameters, their effects, challenges, and future scope.** *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, v. 46, p. 699, 2024. DOI:10.1007/s40430-024-05276-0.

[7] JAFARI, D.; WAINER, E.; WANG, Y.; WATSON, J. **Wire and arc additive manufacturing: a review on recent progress and challenges.** *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, [S. l.], v. 102, p. 389–403, 2019. DOI:10.1007/s00170-018-03279-7.

[8] BELLAMKONDA, P. N.; KUMAR, S.; KUMAR, A.; et al. **Cold metal transfer technology: A review of recent research developments.** *Materials Today Communications*, v. 37, p. 106994, 2024. DOI: 10.1016/j.rineng.2024.102423.

[9] KARIMI, Javad; ZHAO, Chao et al. **Revealing the mechanism of cold metal transfer.** *Communications Engineering*, [S. l.], v. 4, art. 39, 2025. DOI: 10.1038/s44172-025-00378-6.

[10] GOU, Jian; SHEN, Junqi; HU, Shengsun; TIAN, Yinbao; LIANG, Ying. **Microstructure and mechanical properties of as-built and heat-treated Ti-6Al-4V alloy prepared by cold metal transfer additive manufacturing.** *Journal of Manufacturing Processes*, v. 42, p. 41-50, jun. 2019. DOI: 10.1016/j.jmapro.2019.04.012.

[11] KARIMI, Mohammad Reza; WANG, Sheng-Hui; JELOVICA, Jasmin. **Taguchi-based experimental investigation into weld cladding of Ni-WC MMC overlays by CMT process.** *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 122, p. 2433-2461, set. 2022. DOI: 10.1007/s00170-022-09816-7.

[12] LEHMANN, T.; JAIN, A.; JAIN, Y.; STAINER, H.; WOLFE, T.; HENEIN, H.; QURESHI, A. J. **Concurrent geometry- and material-based process identification and optimization for robotic CMT-based wire arc additive manufacturing.** *Materials & Design*, v. 194, art. 108841, 2020. DOI: 10.1016/j.matdes.2020.108841.

[13] DUTRA, J. C.; GONÇALVES E SILVA, R. H.; MARQUES, C. **Características de fusão e potência de soldagem com a transferência MIG – CMT versus MIG convencional para Alumínio 5183.** *Welding International*, v. 29, n. 3, p. 181–186, 2015. DOI: 10.1080/09507116.2014.932974.

[14] TERRENOIR, L.; JAIN, A.; JAIN, Y.; STAINER, H.; WOLFE, T.; HENEIN, H.; QURESHI, A. J. **Influence of wire feed speed and torch speed on the mechanical properties of wire arc additively manufactured stainless steel.** *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, v. 145, n. 10, art. 101012, 2023. DOI: 10.1115/1.4059889.

[15] SILVA, L. L. **Avaliação da Aplicabilidade da Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA) para Produção de Tubo de Aço Aplicado em Transporte de Cloro.** 2024. 133 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. Disponível em: repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13824.

[16] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 5590:2015 – **Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos ou galvanizados – Requisitos.** Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

[17] ASTM INTERNATIONAL. **ASTM A370 – Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products.** West Conshohocken, PA: ASTM International, 2020.

[18] Zhang, Y.; Chen, C.; Wang, C.; Xiong, R.; Zhang, K. **Effect of shielding gas on keyhole stability and pores in laser-CMT hybrid welding of ultra-high strength steel.** *Journal of Manufacturing Processes*, v. 74, p. 948-962, 2024. DOI: 10.1016/j.jmapro.2024.11.042.

[19] NAGASAI, B. P.; MALARVIZHI, S.; BALASUBRAMANIAN, V. **Effect of welding processes on mechanical and metallurgical characteristics of carbon steel cylindrical components made by wire arc additive manufacturing (WAAM) technique.** *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, v. 36, p. 100–116, 2022. DOI: 10.1016/j.cirpj.2021.11.005.

[20] NUNES, R.; VANDERMEIREN, N.; VERLINDE, W.; BORUAH, D.; MOTTE, R.; DE WAELE, W. **A benchmark of mechanical properties and operational parameters of different steel filler metals for wire arc additive manufacturing.** *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 127, p. 599–613, 2023. DOI: 10.1007/s00170-023-11520-z.